

Vídeos com Eunecir e três irmãos gravados em 2009

– Comentários, Links e Fotos com identificações de pessoas –

Observações:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025 — estando relacionado com a seção 2.8 – Capítulo 2 do livro.

Na primeira parte do texto, fazemos comentários sobre o dia e as circunstâncias em que os vídeos foram gravados.

Na segunda parte, fornecemos os links dos vídeos no YouTube.

Na terceira parte, apresentamos fotos com identificações das pessoas que estavam do lado de fora e dentro da casa durante as gravações.

Comentários:

Em 12/09/2009, um sábado, foi comemorado o aniversário de 90 anos de Eunecir Emerick Pinto, irmã de Obéd, em Nova Friburgo. Por volta das 11h, houve um culto de ação de graças, seguido de um almoço com a presença de sua família, de três de seus irmãos, de diversos sobrinhos, outros parentes, membros de sua igreja e amigos.

Bem depois do almoço, por volta das 16h–17h, a aniversariante Eunecir, sua família, três de seus irmãos e alguns sobrinhos, como eu, dirigiram-se à residência da família no bairro Olaria.

Das 17h45 às 18h15 do mesmo dia, ou seja, por cerca de 30 minutos, os irmãos — Edith Emerick Marchon (1918–2016), 91 anos; Eunecir Emerick Pinto (1919–2023), 90 anos; Guilherme Nahor Emerich (1923–), 86 anos; e Vasty Emerich de Almeida (1928–2020), 81 anos — contaram histórias de suas infâncias, quando moravam em Celina-ES, na década de 1930, recitaram poesias do piquenique organizado por Obéd em 1931, além de outras poesias e relatos.

Tive a felicidade de gravar todos os depoimentos, ao lado primo Ivan Emerick e sua esposa Luzia – enquanto o sol se punha – usando uma câmera fotográfica digital. Foi um momento ímpar. Esses vídeos estão agora publicados no YouTube para registrar essas histórias e enriquecer o conteúdo deste livro.

Vitória, 08 de junho de 2025

Francisco Guilherme Emmerich

Links dos Vídeos no YouTube:

Histórias contadas por **Eunecir**: <https://youtu.be/as8g7Iay0AI>

Histórias contadas por **Guilherme Nahor**: <https://youtu.be/X3Mv1TruL0A>

Histórias contadas por **Vasty**: <https://youtu.be/3jNqpUS1xbw>

Poesias recitadas por **Edith**: <https://youtu.be/NOrsbnhdmRo>

Poesias recitadas por **Guilherme Nahor**: <https://youtu.be/AO1SVpZrsLA>

Fotos com identificações das pessoas presentes:

(da esquerda para a direita)

Guilherme Nahor Emerich, Vasty Emerich de Almeida, Eunecir Emerick Pinto e Edith Emerick Marchon.

Guilherme Nahor, Vasty, Eunecir e Edith.

Hulda Emmerich Oliveira, Vasty, Guilherme Nahor e Eunecir.

Guilherme Nahor, Vasty, Eunecir, Edith (atrás) e Ivan Emerick.

Guilherme Nahor, Vasty, Eunecir, Edith (atrás) e Francisco G. Emmerich.

Francisco, Guilherme Nahor e Ivan.

Guilherme Nahor e Ivan.

Ivan e Eunecir.

Ivan, Eunecir, Fernando Tobio Emmerich e Guilherme B. Emmerich.

Vasty e Guilherme Bortoluzzi Emmerich

Mariléa Emerick Pinto, Vasty e Eunecir

Adilson Feliciano Pinto e Ivan

Mariléa, Adilson e Ivan.

Patrícia Wagner Gomes, Theo Wagner Marchon e Eurico Marchon Neto.

Theo, Eurico, Valdenice Emerich Pinto da Rocha e Vasty.

Luzia Oliveira Emerick e Paulo Luís da Rocha

Vista do bairro Olaria, em Nova Friburgo, a partir da casa de Eunecir,
às 17h10 de 12/09/2009.